

Análisis de conglomerados para establecer afinidad de competencias laborales y las de la UIPC.

G. Sánchez Martínez^{1*}, L.G. Tobón Galicia¹, M.S. Flores Serrano¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz s/n col. Pemex.

*ing_sanchez_gabriel@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

RESUMEN

Las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), son integradas por personal de las propias instituciones, son la primer línea de atención en caso de desastres, el presente trabajo busca establecer las competencias necesarias de cada uno de los puestos que la integran y relacionarlos con las de los puestos de la institución en cuestión. De acuerdo al estado del arte, no existe algún trabajo previo similar al mostrado, en el cual seguimos un proceso que comenzó con la identificación de las competencias necesarias para cada puesto en la Unidad Interna, posteriormente se realizó un análisis comparativo con las competencias establecidas para cada puesto en la institución, estableciendo la similitud de competencias entre ambos, usando la metodología que establece el Análisis de Conglomerados; logrando establecer una relación homogénea entre los puestos de la Institución en cuestión y el 100% de los puestos señalados en la unidad interna.

Palabras Clave: Competencias, Afinidad, Protección, Puestos.

ABSTRAC

The Internal Civil Protection Units (UIPC), are integrated by personnel of the institutions themselves, are the first line of attention in case of disasters, this work seeks to establish the necessary skills of each of the positions that integrate it and relate them to those of the posts of the institution in question. According to the state of the art, there is no previous work similar to that shown, in which we follow a process that began with the identification of the necessary competences for each position in the Internal Unit, subsequently a comparative analysis was carried out with the competences established for each position in the institution, establishing the similarity of competences between the two, using the methodology established by the Cluster Analysis; managing to establish a homogeneous relationship between the posts of the Institution in question and 100% of the positions indicated in the internal unit.

Keywords: Competencies, Affinity, Protection, Positions.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con (Méndez, 2015) la Protección Civil, como organización, nació el 12 de agosto de 1949 en el protocolo 2° adicional al Tratado de Ginebra, "Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales", como una de las disposiciones básicas para facilitar el trabajo a la Cruz Roja. Dentro de este protocolo, se entiende por protección civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes, así como la de ayudarlas a recuperarse de sus efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para la supervivencia. La Unidades Internas de Protección Civil, por ley se deben establecer en todas las organizaciones en México, estas estas estructuradas de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Interna de Protección Civil, integradas por diversas brigadas y puestos que deben ser funcionales a las necesidades que surjan durante el desarrollo de una contingencia que ponga en peligro a las personas o edificios que forman parte de la organización. El CONOCER es una organización dedicada a definir de manera clara las competencias necesarias para realizar las actividades con la calidad mínima necesaria. El garantizar que una persona posee las competencias para llevar de manera efectiva las actividades que son requeridas en las UIPC, garantizan la calidad al ser una posibilidad de salvar una vida o salvaguardar las instalaciones de donde esté operando, sin embargo en la investigación realizada, no se pudo encontrar un documento que definiera de manera clara y específica cuales son las competencias en cada puesto y en cada brigada que requiera la UIPC, es por ello que se desarrolló este trabajo, con el objetivo de definir dichas competencias y evaluar los puestos del Instituto con los puestos y brigadas de la UIPC, usando como soporte la metodología de Análisis de Conglomerados y el software SPSS, para poder realizar el análisis de afinidad,

permitiendo definir de manera asertiva, de acuerdo con su perfil y competencias laborales, en cual puesto y en cual brigada, puede contribuir de mejor manera a la protección de vidas es infraestructuras en su organización. Según Scucces (2014), esto ayudará a disminuir los efectos de los desastres mediante la prevención y planificación de cómo actuar ante una contingencia, y la correcta asignación del personal para cada puesto de las brigadas.

METODOLOGÍA

Proceso Documental.

Se realizó una investigación documental sobre los tipos, estructura y distintivos de las brigadas de diferentes Instituciones y organizaciones, vigilando cumplir las disposiciones legales en materia de protección civil en el País. Además, se observó la conformación y las condiciones en que se encuentra la operatividad de las brigadas dentro del Instituto, como primera referencia. Se investigó información de la instancia reguladora de competencias laborales CONOCER, quien por medio de estándares de competencia marca la pauta para la evaluación y desarrollo del trabajo a realizar de acuerdo con las competencias necesarias para cada actividad. Como resultado de la depuración entre las funciones existentes de los puestos de las brigadas de protección civil del Instituto y otras instituciones, es que se diseñó un cuadro donde se determinan por completo las funciones del perfil de puesto de cada una de las brigadas. A fin de que estas sean aplicadas por los miembros de la institución que los conformaran, y de la misma manera, puedan realizar un mejor desempeño en la realización de sus funciones a la Unidad Interna de Protección Civil de la institución.

Elaboración de matriz de conglomerados en base a las competencias exigidas por las brigadas y las de los puestos del Instituto

La información recolectada sirvió para diseñar una matriz de conglomerados y de esa manera definir de manera aún más específica las competencias para cada puesto de las brigadas contra los puestos del Instituto. Dicha matriz se realizó para delimitar los datos que se considerarían en el análisis de conglomerados.

Tabla 1. Diseño de la Matriz de Conglomerados en base a las competencias exigidas por las brigadas y las de los puestos del Instituto. Fuente propia.

	PUESTO ITSTB		BRIGADA 1		BRIGADA 2		BRIGADA 3		BRIGADA 4					
	DIRECCIÓN GENERAL	No.	PRIMEROS AUXILIOS	Cumple	BUSQUEDA Y RESCATE	Cumple	PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	Cumple	EVACUACIÓN DE INMUEBLES	Cumple				
CONOCIMIENTOS	Sistema educativo	1	Primeros Auxilios		1	Normas de seguridad	x	1	Herramientas y equipo contra incendios	1	Análisis de riesgo			
	Modelo educativo	2	Protocolo de lesiones		2	Tipo y uso de equipo de búsqueda y rescate		2	Técnicas de ataque al fuego	2	Señalización y señáletica			
	Normas de seguridad	3	Instituciones de ayuda	X	3	Acción y condición insegura		3	Material flamable e inflamable	3	Detección de áreas de riesgo			
	Presupuestación	4	Material y equipo de curación		4	Niveles de un área afectada		4	Equipo de protección personal	4	Determinación de áreas de evacuación			
	Desarrollo institucional	5	Identificación de área de primeros auxilios		5	Amenazas en una operación de búsqueda y rescate		5	Tipos y uso de extintores	5	Procedimiento de despliegue y evacuación			
	Evaluación	6	Elaboración de informes	X	6	Patrones de búsqueda		6	Señalización y señáletica	6	Normas de seguridad	X		
	Tecnologías				7	Primeros auxilios		7	Detección de áreas de riesgo					
HABILIDADES	Instituciones de ayuda						8	Normas de seguridad	X					
	Trabajo en equipo	7	Manipulación de material y equipo de primeros auxilios		8	Trabajo en equipo	x	9	Manipulación de equipo y herramienta contra incendio	7	Organización	x		
	Administrar	8	Tratamiento de lesiones		9	Manejo de grupos	x	10	Primeros auxilios	8	Determinación de áreas de evacuación			
	Diseño de planes, programas y estrategias.	9	Organización	X	10	Uso de equipo de protección personal		11	Manipulación de equipo de protección personal	9	Despliegue y evacuación			
	Comunicación oral y escrita	10	Trabajo en equipo	X	11	Uso de equipo de búsqueda y rescate		12	Manejo de extintores	10	Orden	x		
	Análisis	11	Comunicación oral y escrita	X	12	Organización	x	13	Análisis	x	11	Comunicación oral y escrita	x	
	Manejo de grupos	12	Planeación	X	13	Primeros auxilios		14	organización	x	12	Trabajo en equipo	x	
	Determinación de necesidades de recursos				14	Análisis	x	15	Comunicación oral y escrita	x				
	Diseño y desarrollo de proyectos				15	Planeación	x	16	Trabajo en equipo	x				
	Integración de información													
	Supervisión													
	Relaciones públicas													
Gestión														
ACTITUDES	Servicio	13	Servicio	X	16	Servicio	x	17	Servicio	x	13	Servicio	x	
	Propositiva	14	Responsabilidad	X	17	Responsabilidad	x	18	Responsabilidad	x	14	Responsabilidad	x	
	Compromiso	15	Honestidad	X	18	Honestidad	x	19	Honestidad	x	15	Honestidad	x	
	Responsabilidad	16	Proactividad	X	19	Proactividad	x	20	Proactividad	x	16	Proactividad	x	
	Liderazgo	17	Liderazgo	X	20	Liderazgo	x	21	Liderazgo	x	17	Liderazgo	x	
	Honestidad	18	Empatía		21	Empatía		22	Empatía		18	Empatía		
	Proactividad	19	Propositiva	X	22	Propositiva	x	23	Propositiva	x	19	Propositiva	x	
	Iniciativa	20	Cooperación		23	Cooperación		24	Cooperación		20	Cooperación		
	Orden	21	Iniciativa	X	24	Iniciativa	x	25	Iniciativa	x	21	Iniciativa	x	
		22	Orden	X	25	Orden	X	26	Orden	X	22	Orden	X	
Total	22		4.55	63.64	25		4.00	56	26	3.85	50.00	22	4.55	59.09

Ya calculados todos los porcentajes, se realizó un concentrado de los mismos en el Software especializado SPSS para obtener como resultado un dendrograma y conocer la similitud existente entre los puestos de las brigadas y los de la Institución antes mencionada. Quedando de la siguiente manera:

Figura 1. Similitud entre los puestos del Instituto y las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil. Fuente Propia.

Al utilizar el dendrograma se ha podido dar una mejor clasificación por puestos, ya que, por la cantidad de similitudes entre variables, pudo existir haber confusión en la asignación.

Se obtuvieron 4 clúster, los cuales corresponden a las 4 brigadas dentro del plan de acción de UIPC del Instituto. Donde el círculo blanco corresponde a la brigada de primeros auxilios, el círculo amarillo a la brigada de búsqueda y

rescate, el rojo a la brigada de prevención y combate contra incendios y el verde a la brigada de evacuación de inmuebles. Se observa claramente la clasificación de los puestos del Instituto de acuerdo a las brigadas. Por ejemplo, los puestos: Dirección General, Subdirección de Administración y Finanzas, jefe del Departamento de Recursos Financieros, jefe del Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Oficina de Registro y Control, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén, Jefe de la Oficina de Mantenimiento, Oficina de Servicios Médicos pertenecen al clúster blanco que hace referencia a la brigada de primeros auxilios. SPSS los agrupa de esta manera basándose en la similitud existente entre los puestos antes mencionados.

Matriz de Conglomerados para relación entre puestos del Instituto y los puestos de las brigadas de la UIPC

Tabla 2. Diseño de la Matriz de Conglomerados en base a las competencias exigidas por los puestos de las brigadas y las de los puestos del Instituto. Fuente propia.

	PUESTO ITSTB	BRIGADA				BRIGADA				BRIGADA				BRIGADA							
		DIRECCIÓN GENERAL	No.	Responsable del inmueble	Cumple	No.	Jefe de edificio	Cumple	No.	Jefe de piso	Cumple	No.	Jefe de brigada	Cumple	No.	Brigadista	Cumple				
CONOCIMIENTOS	Sistema educativo	1	Pautas para elaboración de programa de protección civil		1	Pautas para elaboración de programa de protección civil		1	Pautas para elaboración de programa de protección civil		1	Pautas para elaboración de programa de protección civil		1	Normas de seguridad	X					
	Modelo educativo	2	Regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia		2	Regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia		2	Regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia		2	Regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia		2	Señalización y señalética						
	Normas de seguridad	3	Instituciones de ayuda	X	3	Instituciones de ayuda	X	3	Instituciones de ayuda	X	3	Normas de seguridad	X								
	Presupuestación	4	Normas de seguridad	X	4	Normas de seguridad	X	4	Normas de seguridad	X	4	Señalización y señalética									
	Desarrollo institucional	5	Presupuestación	X	5	Señalización y señalética		5	Señalización y señalética												
	Evaluación																				
	Tecnologías																				
HABILIDADES	Instituciones de ayuda																				
	Trabajo en equipo	6	Trabajo en equipo	X	6	Valoración inicial de daños a inmueble		6	Valoración inicial de daños a inmueble		5	Valoración inicial de daños a inmueble		3	Trabajo en equipo	X					
	Administrar	7	Administrar	X	7	Trabajo en equipo	X	7	Trabajo en equipo	X	6	Trabajo en equipo	X	4	Manejo de grupos	X					
	Diseño de planes, programas y estrategias.	8	Diseño de planes, programas y estrategias.	X	8	Diseño de planes, programas y estrategias.	X	8	Manejo de grupos	X	7	Diseño de planes, programas y estrategias.	X	5	Comunicación oral y escrita	X					
	Comunicación oral y escrita	9	Comunicación oral y escrita	X	9	Manejo de grupos	X	9	Comunicación oral y escrita	X	8	Manejo de grupos	X	6	Organización	X					
	Análisis	10	Manejo de grupos	X	10	Comunicación oral y escrita	X	10	Planeación	X	9	Comunicación oral y escrita	X	7	Integración de información	X					
	Manejo de grupos	11	Determinación de necesidades de recursos	X	11	Planeación	X	11	Organización	X	10	Planeación	X								
	Determinación de necesidades de recursos	12	Supervisión	X	12	Organización	X	12	Supervisión	X	11	Organización	X								
	Diseño y desarrollo de proyectos	13	Relaciones públicas	X	13	Integración de información	X	13	Integración de información	X	12	Supervisión	X								
	Integración de información	14	Gestión	X	14	Supervisión	X				13	Integración de información	X								
ACTITUDES	Supervisión	15	Planeación	X	15	Relaciones públicas	X														
	Relaciones públicas	16	Organización	X																	
	Gestión																				
	Servicio	17	Servicio	X	16	Servicio	X	14	Servicio	X	14	Servicio	X	8	Servicio	X					
	Propositiva	18	Propositiva	X	17	Propositiva	X	15	Propositiva	X	15	Propositiva	X	9	Propositiva	X					
	Compromiso	19	Compromiso	X	18	Compromiso	X	16	Compromiso	X	16	Compromiso	X	10	Compromiso	X					
	Responsabilidad	20	Responsabilidad	X	19	Responsabilidad	X	17	Responsabilidad	X	17	Responsabilidad	X	11	Responsabilidad	X					
	Liderazgo	21	Liderazgo	X	20	Liderazgo	X	18	Liderazgo	X	18	Liderazgo	X	12	Liderazgo	X					
Honestidad	22	Honestidad	X	21	Honestidad	X	19	Honestidad	X	19	Honestidad	X	13	Honestidad	X						
Proactividad	23	Proactividad	X	22	Proactividad	X	20	Proactividad	X	20	Proactividad	X	14	Proactividad	X						
Iniciativa	24	Iniciativa	X	23	Iniciativa	X	21	Iniciativa	X	21	Iniciativa	X	15	Iniciativa	X						
Orden	25	Orden	X	24	Orden	X	22	Orden	X	22	Orden	X	16	Orden	X						
Total		25		4.00	92.00	24		4.17	83.33	22		4.55	81.82	22		4.55	81.82	16		1.22	17.11

Figura 2. Similitud entre los puestos del Instituto y los de las brigadas. Fuente Propia.

Como en el dendrograma anterior, se trazó un corte (línea de color rojo). En esta figura se observa la clasificación que realizó SPSS, acomodando de la manera más adecuada al personal del Instituto en los puestos de las brigadas. Las brigadas se conforman por cinco puestos, los cuales son: responsable del Inmueble (RI), Jefe de Edificio (JE), Jefe de Piso (JP), Jefe de Brigada (JB) y los Brigadistas (B).

Por ejemplo la Dirección Académica, Subdirección Académica, Subdirección de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén, Jefe de la Oficina de Mantenimiento, Jefe del Departamento de Servicios Escolares, Jefe de la Oficina de Control Escolar, Jefe de

Oficina de Desarrollo Institucional, Subdirector de Vinculación, Jefe del Departamento de Vinculación, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, Jefe de la oficina de Promoción Cultural y Deportiva se agrupan en el clúster de iniciales JE (jefe de edificio). Como se mencionó, SPSS realiza las agrupaciones basándose en la similitud existente entre los puestos antes mencionados.

Resultados y discusión

Conforme al resultado obtenido en el análisis de conglomerados, se elaboró el siguiente cuadro, que indica de manera más clara la relación de afinidad entre las brigadas y los puestos de trabajo existentes en el Instituto, indicando así, los mejores perfiles para la integración de cada brigada. (se ejemplifican)

Tabla 3. Relación Brigada de protección civil con Puestos de trabajo del Instituto. Fuente propia

Brigada	Puesto del Instituto	Porcentaje
Primeros Auxilios	Dirección General	63.54
	Subdirección de Administración y Finanzas	63.54
	Jefe del Departamento de Recursos Financieros	63.54
	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	63.64
	Jefe de Oficina de Registro y Control	63.64
	Jefe del Departamento de Recursos Materiales	63.64
	Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén	63.64
	Jefe de la Oficina de Mantenimiento	63.64
	Oficina de Servicios Médicos	68.18
Evacuación de Inmuebles	Jefe de la Oficina de Servicios de Cómputo	52.38
	Dirección de Planeación y Vinculación	47.62
	Subdirector de Planeación	47.62
	Jefe del Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	47.62
	Jefe de la Oficina de Construcción y Equipamiento	47.62
	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	47.62
	Jefe de la Oficina de Control Escolar	47.62
	Jefe de la Oficina de Servicios Estudiantiles	47.62
	Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional	47.62
	Subdirector de Vinculación	47.62
	Jefe del Departamento de Vinculación	47.62
	Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial	47.62
	Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares	47.62
	Jefe de la oficina de Promoción Cultural y Deportiva	47.62

Tabla 4. Relación Puestos de protección civil con Puestos de trabajo del Instituto. Fuente propia

Puesto de Brigada	Puesto del Instituto	Porcentaje
Responsable del Inmueble	Dirección General	92.00
Jefe de Edificio	DIRECCIÓN ACADÉMICA	70.83
	Subdirección Académica	70.83
	Subdirección de Administración y Finanzas	75.00
	Jefe del Departamento de Recursos Financieros	70.83
	Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Almacén	70.83
	Jefe de la Oficina de Mantenimiento	70.83
	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	70.83
	Jefe de la Oficina de Control Escolar	70.83
	Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional	75.00
	Subdirector de Vinculación	75.00
	Jefe del Departamento de Vinculación	75.00
	Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares	75.00
	Jefe de la oficina de Promoción Cultural y Deportiva	75.00
Jefe de Brigada	Oficina de Investigación Educativa	50.00
	Departamento de Ciencias Básicas	54.55
	Jefe de Laboratorio de Física y Química.	54.55
	Jefe de la Oficina de Registro y Control	50.00
	Jefe de la Oficina de Ingresos	50.00
	Jefe de la Oficina de Egresos	50.00
	Auxiliar Administrativo	50.00
	Centro de Evaluación	45.45
Brigadistas	Coordinación de Carrera	17.88
	Subdirección de Investigación y Posgrado	17.88
	Departamento de Investigación	19.07
	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	19.07
	Jefe de Oficina de Registro y Control	19.07
	Jefe del Departamento de Recursos Materiales	19.07
	Dirección de Planeación y Vinculación	16.82
	Subdirector de Planeación	17.88
	Jefe del Departamento de Planeación Programación y Presupuestación	17.88
	Jefe del departamento de Residencias profesionales y Servicio Social	17.88
	Jefe de la Oficina de Servicio Social	19.07
	Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión Interinstitucional	19.07
	Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial	17.60
	Jefe de la Oficina de Incubadora de Empresas	17.60

Conclusiones

La determinación de competencias necesarias en la UIPC y la utilización de la metodología de Análisis de Conglomerados, mediante el método de K-medias permitió establecer dos niveles de relación con los puestos de la institución, el primero de forma general con cada una de las brigadas y después de forma posterior con cada uno de los puestos existentes dentro de estas, es importante mencionar que de acuerdo al estado del arte, este tipo de análisis con este tipo de datos no se ha realizado previamente al parecer, es por ellos que será importante continuar estudiando este tipo de métodos y su aplicación en situaciones similares. Es importante señalar la adecuación de aplicar el análisis de conglomerados para la asignación de perfiles en grupos de trabajo, ya que, por similitudes, puede ser difícil tomar una mejor decisión. El uso del dendograma da mayor certeza en la selección y asignación, como ha sido en esta ocasión, en que se ha podido determinar con mayor eficiencia el mejor perfil para cada brigada y así asignar el puesto a cada colaborador del Instituto y que muestren un mejor desempeño en las funciones encomendadas.

Referencias

- Centro Nacional de Prevención de Desastres. (24 de Julio de 2018). *gob.mx*. Obtenido de *gob.mx*: <https://www.gob.mx/cenapred/articulos/certificar-por-competencias-en-proteccion-civil?idiom=es>
- Aguilera, R. (2015). *DISEÑO DE UN PLAN DE EMERGENCIAS (SISMOS) PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: EL CASO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNAM*. México: UNAM.
- Camacho, W., Reyes, O., & Sánchez, A. (2010). *Análisis de riesgos y programa interno de protección civil para la empresa DPS Mexicana*. México: IPN.
- Comité de Gestión por Competencias . (28 de Agosto de 2017). Estándar de Competencia . *Diario Oficial de la Federación* , pág. 5.
- Cordinación General de Protección Civil. (04 de Septiembre de 2012). *Cordinación General de Protección Civil*. Obtenido de Cordinación General de Protección Civil: <https://proteccioncivil.inba.gob.mx/quienes-somos/historia-de-la-proteccion-civil.html>
- De La Fuente, S. (2011). *ANÁLISIS DE CONGOMERADOS* . Madrid: UAM.
- Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. (13 de Enero de 2019). *ITSTB*. Obtenido de ITSTB: <http://itstb.edu.mx/2019/organigrama/>
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2009). *GUÍA PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS EN PROTECCIÓN CIVIL*. México: SCT. Obtenido de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/guia_formacion_brigadas_proteccion_civil.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (28 de Abril de 2018). *CONOCER*. Obtenido de CONOCER: <https://www.gob.mx/sep/articulos/certifica-tus-competencias-labores-conoce-el-conocer?idiom=es>
- Terrádez, M. (s.f.). *ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS*. UOC.
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO. (2017). *PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL*. Puebla : UTH.
- Vicente, J. L. (2011). *INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CLUSTER*. Salamanca: Universidad de Salamanca.